

**Análisis de la sentencia R
(Bridges) v Chief Constable of
South Wales Police (2020).
Escrito por Saray Cruz Barbosa.**

Saray Cruz Barbosa

Docente: Dr. Rogelio López Sánchez

**Análisis de la sentencia R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police (2020).
Escrito por Saray Cruz Barbosa.**

En 2018, la Policía de Gales del Sur en el Reino Unido utilizó tecnología de localización por reconocimiento facial automático, capturó imágenes faciales de personas en espacios públicos y las comparó en tiempo real con listas de vigilancia. Ante ello, Sr. Edward Bridges demandó, argumentando que sus datos biométricos faciales fueron capturados por las cámaras en dos ocasiones, y que ello violaba los artículos 8 (derecho a la privacidad), 10 (libertad de expresión) y 11 (derecho de reunión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, dado que la autoridad no avisó que iba a utilizar ese tipo de tecnología en los 2 eventos a los que asistió y fue filmado.

El impugnante alegó que el uso de reconocimiento facial automático tenía efectos discriminatorios y violaba el deber de igualdad en el sector público, y solicitó una indemnización por los daños sufridos.

Por su parte, el demandado explicó que el software permite detectar a personas fugadas, personas sospechosas de haber cometido delitos que puedan necesitar protección, de interés del servicio de inteligencia policial, y personas vulnerables; que se utilizó en 50 ocasiones entre mayo de 2017 y abril de 2019; que no se podía verificar si se habían tomado imágenes del demandante y que no se comprobaba que la tecnología tuviera efectos discriminatorios.

El Tribunal Divisional desestimó su demanda, pues implicaba una limitación legítima del derecho a la privacidad, por lo que el uso de la tecnología era legítimo y necesario para fines de prevención del delito. Como consecuencia, el Sr. Edward Bridges interpuso un

recurso de apelación y afirmó que el sistema infringía la Ley de Protección de Datos y el deber de igualdad del sector público, establecido en la Ley de Igualdad.

La Sala Civil del Tribunal de Apelación dictaminó por unanimidad que la parte demandada vulneró el artículo 8 del Convenio y la Ley de Protección de Datos, e incumplió el deber de igualdad del sector público. Aquí el Tribunal aclaró que si no hay coincidencia entre las imágenes, el software de la localización por reconocimiento facial automático no conserva datos biométricos ni la imagen de las personas cuyos rostros se escanean y que la Policía de Gales del Sur tenía un sistema de comunicación en el que anunciaba el uso de la tecnología de reconocimiento en zonas donde se celebraban eventos y se habían instalado cámaras de vigilancia.

Asimismo, señaló que gracias al uso de dicha tecnología, la policía pudo arrestar a dos personas.

En tercer lugar, analizó si el uso de la tecnología contaba con un marco jurídico suficiente, es decir, si era lícito conforme al Convenio. Sobre el tema, el Tribunal sostuvo que la implementación de la tecnología carecía de un marco suficiente, tal como exige el artículo 8 del Convenio. Lo anterior, ya que no está claro quién puede ser incluido en la lista de vigilancia ni tampoco que existan criterios para determinar dónde se puede desplegar el sistema de localización. Por esa razón, el Tribunal dictaminó que *las policías actuales no establecen suficientemente los términos en los que la policía puede ejercer sus facultades discrecionales y, por consiguiente, carecen de la fuerza de ley necesaria*¹

¹ Court of Appeal (England and Wales). (2020). R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058. Pág. 94.

La pregunta central fue si la interferencia en la privacidad de miles de ciudadanos era legal, razonable, previsible y suficientemente limitada para evitar la arbitrariedad.

Así, la *ratio decidendi* puede resumirse en dos cuestiones fundamentales. La “Who question”: ¿quién podría ser incluido en la *watchlist*? Podría incluir a prácticamente cualquier persona de interés para la policía. Y por otra parte, la “Where question”, consistente en dónde podía desplegarse el software, en la que se concluyó que la decisión quedaba prácticamente a discreción policial.

En cuanto a la cuestión de la proporcionalidad, el Tribunal sostuvo que el uso de la tecnología no constituyó una injerencia desproporcionada en la privacidad.

Respecto de la violación de la Ley de Protección de Datos Personales, el Tribunal sostuvo que *dicha evaluación no logró evaluar adecuadamente los riesgos para los derechos y libertades de los interesados ni abordar las medidas previstas para mitigar los riesgos derivados de las deficiencias que hemos constatado*².

La sentencia, así, es un ejemplo de aplicación implícita del test de razonabilidad. En el estudio, el Tribunal reconoció expresamente que la finalidad perseguida era legítima, prevenía el delito, protegía a personas vulnerables y contribuía a la seguridad pública, pero señaló que deja de ser constitucionalmente admisible cuando concede a la autoridad una discrecionalidad excesiva, sin criterios claros, previsible y controlables.

² *Ibidem*. Pág. 153.

Por otra parte, los *obiter dicta* que destacan de la sentencia son: 1) Que el litigio no se refería al despliegue nacional del sistema, por lo que en eventuales usos nacionales debían evaluarse en casos concretos; 2) Rechazó analizar escenarios hipotéticos, pues no eran necesarias para decidir el caso; 3) Sugirió que podían desarrollarse normas más detalladas y que el régimen jurídico debía revisarse periódicamente conforme evolucione la tecnología, 4) Afirmó que el Tribunal no puede diseñar políticas, pero resaltó que podían establecerse criterios más precisos sobre la inclusión de *watchlists* y lugares de despliegue, 5) Destacó que la eliminación inmediata de datos de personas no identificadas era una característica importante del sistema y manifestó que sería deseable convertirla en una exigencia normativa.

Imagen generada con IA.

Bibliografía:

- Court of Appeal (England and Wales). (2020). R (Bridges) v Chief Constable of South Wales Police [2020] EWCA Civ 1058.